

MAGISTRLAR CERTIFICATE

OF ACHIEVEMENT

... PROUDLY ...
PRESENTED TO

Мавланова Ситора Шералиевна

ЗНАЧЕНИЕ STEAM В ПРИВЛЕЧЕНИИ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА МОЛОДЫХ

ЖЕНЩИН И ДЕВУШЕК К НАУКЕ

WEBSITE: WWW.REANDPUB.UZ

EMAIL: INFO@REANDPUB.UZ

2023/APREL

